

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12785417

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

IMPACTO DO ADITIVO ESTABILIZADOR DE CLORO NA PERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA DO CONCRETO CONTRA A AÇÃO DE ÍONS CLORETO

Rayssa V. Silva.^{1*}, F. C. Zarzar Júnior.²; Bianca Vasconcelos.³
*Autor de contato: rayssa.vsilva@upe.br (marcado com um asterisco entre os autores)

¹ Programa de pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade de Pernambuco, Recife, Brasil

² Professor aposentado, Universidade Católica de Pernambuco, Recife, Brasil

³ Programa de pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade de Pernambuco, Recife, Brasil

RESUMO

O estudo analisou o impacto dos íons cloreto na permeabilidade e resistência do concreto, visando sua durabilidade. Testes em corpos de prova, seguindo padrões específicos, com água potável e com aditivo neutralizador de cloro, confirmaram a eficácia do aditivo. Resultados ressaltaram a importância de controlar a exposição a íons cloreto para manter a permeabilidade do concreto. Apesar da redução na penetração dos íons, o aditivo não atingiu a resistência mínima esperada após 28 dias. Esses resultados têm implicações para o desenvolvimento de métodos de ensaio visando à durabilidade das estruturas contra íons cloreto.

Palavras-chave: Íons cloreto; concreto; difusão; água de emassamento; aditivos. padronização.

ABSTRACT

The study analyzed the impact of chloride ions on the permeability and strength of concrete, aiming at its durability. Tests on specimens, following specific standards, with potable water and chlorine neutralizing additive, confirmed the effectiveness of the additive. Results emphasized the importance of controlling exposure to chloride ions to maintain concrete permeability. Despite the reduction in ion penetration, the additive did not reach the minimum expected strength after 28 days. These results have implications for the development of testing methods aimed at the durability of structures against chloride ions.

Keywords: Chloride ions; concrete; diffusion; mixing water; additives.

1. INTRODUÇÃO

As estruturas de concreto estão submetidas a agentes agressivos, desde a escolha dos materiais até durante toda sua vida útil. Os íons cloretos podem ser encontrados no concreto em três formas: combinados quimicamente ao aluminato tricálcico (C_3A) (sal de Friedel), fisicamente absorvidos na superfície dos poros e sob a forma de íons livres (GRAUSS, 2010). A terceira forma é a mais preocupante, pois os íons livres sempre estarão presentes na estrutura.

Quando a estrutura de concreto armado fica exposta à ação agressiva de íons cloreto em ambiente marinho ou industrial, estes penetram com certa facilidade pelos poros existentes na região próxima da superfície, compreendendo alguns milímetros. Durante os primeiros anos, haverá um aumento da concentração superficial de cloretos, que vai penetrando até encontrar as armaduras. Após a saturação da região superficial do componente de concreto, os íons cloreto penetram devido à permeabilidade do concreto por difusão, podendo penetrar alguns centímetros e, após algum tempo, alcançar a superfície da armadura, proporcionando a despassivação, após exceder uma concentração crítica de cloretos (0,4% em relação à massa de cimento) (SOUZA; RIPPER, 1998).

Um aditivo para estabilização da ação do cloro na água, fabricado à base de hidroximetano sulfonato de sódio e outros compostos, foi utilizado na composição do concreto a fim de verificar sua eficácia na estrutura quando submetida ao ensaio de resistência à penetração de íons cloreto. Estabilizando o elemento cloro na água, verificaram-se as consequências à estrutura em relação a suas propriedades químicas e físicas, utilizando estatística inferencial e analisando dados multivariados, ensaio de resistência à tração e compressão, presença de cloro na água e penetrabilidade de cloretos.

A amostra utilizada contém seis corpos de prova, analisados em três diferentes tempos de cura, utilizando dois corpos de prova por tempo, pois é a quantidade mínima de amostra para analisar a resistência do concreto de acordo com a NBR 6118:2023. De acordo com a NBR (Norma Brasileira Regulamentadora) 19900-1 2015, intitulada "Água para amassamento do concreto parte 1: Requisitos", o teor máximo de íons de cloreto permitido na água de amassamento do concreto sem armadura deverá ser de 4.500 mg/l. Considera-se confiável o uso da água potável (vinda das companhias de abastecimento de água) para fabricação do concreto utilizado na construção civil.

Naturalmente, o ataque por íons cloreto é um fenômeno lento, sendo desenvolvido em laboratório foi necessário acelerá-lo para simular todo o processo. A ASTM (Sociedade Americana de Testes e Materiais) C1202/2022, intitulada "Método de teste padrão para indicação elétrica da capacidade do concreto de resistir à penetração de íons cloreto", foi o método escolhido para analisar o ataque.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais

Usando uma relação água/cimento de 0,48 e 433 kg/m³ de cimento, o traço 1:2:2 foi utilizado em todos os corpos de prova cilíndricos. O cimento foi o CP II Z – 32, brita 1 (9,5 mm a 19 mm) como agregado graúdo e areia fina como agregado miúdo. A resistência característica (f_{ck}) esperada era de 32 MPa. A moldagem dos corpos de prova, cilindros de 10 cm x 20 cm, seguiu a NBR 5738:2015. Após 24 horas, os corpos foram desformados e curados em água potável. Foram produzidos concretos sem aditivo e com aditivo (duas gotas por litro) para eliminar cloro da água. As misturas usaram 8,16 litros de água cada, sendo uma com água potável e outra com água com aditivo neutralizante de cloro e metais pesados. A análise da água seguiu a NBR 15900-6:2009,

realizada no laboratório de química da Unicap (Universidade Católica de Pernambuco). A sequência de fotos da Figura 1 mostra o desenvolvimento e resultado da análise.

Figura 1 - (a), (b) e (c): Análise da presença de cloro na água

Fonte: os autores.

É adicionado um componente à água para verificação da presença de íons cloreto. A coloração da água mais amarelada indica a presença de íons cloretos, a Figura 1 (a) mostra a água amarela, assim que foi retirada da torneira, a Figura 1 (b) foi tirada logo após a colocação do aditivo neutralizador e após 1 minuto, na Figura 1 (c), a água já está incolor, mostrando que não há mais a presença de íons cloreto. Para verificação da eficiência desse concreto produzidos moldamos corpos de prova com e sem a utilização do aditivo neutralizador. A quantidade de cloro admitida na água potável, segundo a Portaria da Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde é que contenha um teor mínimo de 0,5 miligramas por litro (mg/L) e máximo de 2 mg/L de cloro residual livre. Água está que normalmente utilizamos para o uso diário e para a mistura do concreto.

2.2 Métodos

Ao todo foram moldados 24 corpos de prova seguindo os padrões exigidos pela norma NBR 5738 (2015), sendo 12 corpos de prova de referência, os quais foram produzidos com água potável como água de amassamento, sem a utilização de nenhum aditivo e 12 com a utilização do aditivo neutralizador de cloro. Visando determinar as propriedades mecânicas do concreto e as propriedades do concreto no estado fresco, realizaram-se os ensaios de Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone (ABNT NBR 16889:2020), Resistência à Compressão Axial (ABNT NBR 5739:2021), Resistência à Tração por Compressão Diametral (ABNT NBR 7222:2011), nas idades de 7 e 28 dias.

2.2.1 Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

As propriedades do concreto no estado fresco foram avaliadas por meio do ensaio de Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone (ABNT NBR 16889:2020), que visa medir a consistência e a fluidez do material, permitindo que se controle a uniformidade do concreto.

2.2.2 Resistência à compressão axial e resistência à tração por compressão diametral

Para a determinação da Resistência à Compressão Axial e Resistência à Tração por Compressão Diametral, utilizou-se a prensa servo-hidráulica para ambos os testes. Para cada idade de ensaios de resistência à compressão axial e resistência à tração por compressão diametral foram ensaiados

dois corpos de provas que seguiram, respectivamente, o que determinam as normas NBR 5739:2021 e NBR 7222:2011. A Figura 2 mostra o modo de utilização da prensa no teste de resistência à compressão axial, que é aplicada a força perpendicularmente ao eixo horizontal do corpo de prova e, na Figura 3 o teste de resistência à tração por compressão diametral, aplicando-se a força perpendicularmente ao eixo vertical.

Figura 2 – Ensaio de resistência a compressão

Fonte: os autores.

Figura 3 – Ensaio de resistência a tração

Fonte: os autores.

2.2.3 Resistência a penetração de íons cloreto

Para determinação da probabilidade de penetração de íons cloreto o procedimento adotado foi o da norma internacional ASTM C1202/2022. O ensaio consiste na aplicação de uma carga elétrica de 60 V, em um corpo de prova de concreto cilíndrico de 10 cm x 5 cm, como mostra na Figura 4.

Figura 4 – Corte no Corpo de Prova em formato cilíndrico

Fonte: os autores.

A norma especifica que a fatia utilizada para o ensaio seja a fatia superior do corpo de prova (CP), ou seja, os primeiros 5 cm. Contudo, de acordo com Medeiros (2012), não há influência significativa nos resultados ao utilizar mais de uma fatia do CP, além da superior. Portanto, neste trabalho foi utilizada apenas a fatia superior de um CP de cada remessa moldada para o primeiro ensaio e a fatia do meio dos outros CPs, confirmando o estudo de Medeiros.

Após este procedimento, as fatias são colocadas no vácuo submerso em água, a uma pressão de 50 mmHg por 18 ± 2 horas, para preencher todos os poros do concreto e traçar o caminho que será percorrido pelo íon cloreto durante o ensaio. Este processo foi desenvolvido no laboratório de química, com o auxílio de um dessecador e uma bomba de vácuo, como mostra a Figura 5. Todo o procedimento foi executado por um profissional especializado. Adicionalmente, a literatura reforça a importância de um adequado preparo das amostras para garantir a precisão dos resultados em testes de penetração de íons cloreto.

Figura 5 – Corpos de Prova cilíndricos no vácuo submersos em água

Fonte: os autores.

Após esse período de preparação, finalmente o ensaio pode ser executado, a fatia do corpo de prova é encaixada em uma célula de indução, que foi projetada de acordo com a norma C1202/2022 com os recursos que possuíamos no momento. A Figura 6 contém a configuração da peça, a qual é vazada e suas dimensões foram executadas de acordo com instruções da norma.

Figura 6 – Ensaio de resistência à penetração de íon cloreto

Fonte: os autores.

A peça foi fabricada utilizando-se um polímero, uma resina líquida que ao ser colocada em uma forma de vidro, endurece no formato desejado. Ao secar a forma é quebrada e a peça encontra-se nas medidas desejadas. Para furar a peça nos pontos desejados a mesma precisou ir para um torneiro mecânico. A configuração da peça depois de pronta encontra-se na Figura 7.

Figura 7 – Configuração da peça depois de construída

Fonte: os autores.

A peça é vazada para que ao encaixar o corpo de prova, duas soluções sejam adicionadas, de um lado NaCl (Cloreto de Sódio) a 3% e do outro NaOH (Hidróxido de Sódio) a 0,3 N, as quais foram preparadas no laboratório de química. Para configurar o circuito que irá receber uma tensão de 60 V, uma tela condutora foi soldada entre a fatia do corpo de prova e o espaço para as soluções, como mostra a sequência da Figura 8.

Figura 8 – Tela condutora sendo soldada na peça

Fonte: os autores.

Quando o corpo de prova é retirado do dessecador, ele precisa ser seco superficialmente e colocado na célula para a realização do ensaio, caso não seja executado imediatamente após isso, o corpo de

prova deve ser mantido submerso em água. A forma como o CP encaixa na célula é mostrado na Figura 9.

Figura 9 – Detalhe da célula de indução com o corpo de prova

Fonte: os autores.

Para a vedação do espaço entre o corpo de prova e o encaixe é utilizado silicone, pois se não ocorrer essa vedação a solução irá escorrer ao ser colocada na célula. Como o circuito comporta-se de forma diferente para cada tipo de concreto, o ideal é utilizar um silicone que suporte altas temperaturas. Ao configurar o circuito o polo negativo (cátodo) da célula precisa estar do lado da solução de NaCl, conseqüentemente o polo positivo (ânodo) deve estar do lado da solução de NaOH. Conectada a duas fontes de 30 V, somando os 60 V necessários para o ensaio e adicionadas as soluções, é acrescentado no sistema dois multímetros, um a fim de verificar a soma das tensões, apenas por segurança, e o outro para expressar a corrente que está sendo gerada no processo, que é o dado que precisamos obter, com isso o sistema está pronto para iniciar o processo, como mostra a Figura 10.

Figura 10 – Configuração do Sistema completo

Fonte: os autores.

O ensaio tem duração de 6h, registra-se a corrente passante no corpo de prova a cada 30 minutos, ao final do ensaio, calcula-se a Carga Total passante no elemento durante o ensaio, com a obtenção dessa carga é possível verificar a probabilidade de penetração de íons cloreto na estrutura, de acordo com o Tabela 1, mostrada a seguir, que é disponibilizada na própria norma.

Tabela 1 – Penetrabilidade de íons cloreto baseado na carga passante. Norma ASTM C1202/2022

Carga Total (Coulomb)	Penetrabilidade de Íons Cloreto
>4.000	Muito Alta
2.000 - 4.000	Alta
1.000 - 2.000	Moderada
100 - 1.000	Baixa
<100	Muito Baixa

Fonte: Norma ASTM C1202/2022.

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

Para realizar a comparação entre a amostra referência e a amostra contendo aditivo neutralizador, manteve-se a proporção de materiais para ambas, assim como a mesma relação água cimento. Durante a concretagem foi realizado o teste de determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sendo representada a amostra de referência, com um abatimento de 0 mm como mostra a Figura 11.

Figura 11 – Abatimento de Tronco de Cone

Fonte: os autores.

3.1 Resistência à compressão axial

Os resultados obtidos nas duas idades no teste de Resistência à Compressão Axial podemos observar que os concretos com o aditivo não obtiveram a resistência esperada aos 28 dias, ou seja, próximo de 32 MPa. Como representados no gráfico da Figura 12.

Figura 12 – Resistência à Compressão Axial das amostras aos 7 e 28 dias

Fonte: os autores.

3.2 Resistência à Tração por compressão diametral

Os valores obtidos nas duas idades no teste de Resistência à Tração por Compressão Diametral estão exibidos no gráfico da Figura 13, os quais também não mantiveram um padrão ao longo das idades. Comparando-se as resistências adquiridas, podemos observar que os dois tipos de concreto não obtiveram muita diferença, os concretos com o aditivo não obtiveram a resistência esperada aos 28 dias, ou seja, próximo de 3,2 MPa.

Figura 13 – Resistência à Tração por compressão diametral das amostras aos 7 e 28 dias

Fonte: os autores.

3.3 Resistência à penetração de íons cloreto

O ensaio de resistência à penetração de íons cloreto foi desenvolvido em 6 corpos de prova, os quais foram submetidos ao ensaio em diferentes tempos de cura, 20, 40 e 90 dias de cura úmida. Os corpos de prova de referência, sem adições apresentou uma carga média passante de 4.533,60 C e os corpos de prova contendo o aditivo demonstrou 3.480,00 C de carga passante, como mostra a Tabela 2.

Tabela 2 – Média da Carga passante durante o ensaio para diferentes tempos de cura

		Dias de cura 100% úmida			Média Geral
		20 dias	40 dias	90 dias	
Referencia	Média Qt (C)	3.918,42	4.462,20	5.220,18	4.533,60
Com Aditivo	Média Qt (C)	3.384,23	3.341,61	3.714,17	3.480,00

Fonte: os autores.

Pode-se observar que a carga passante aumenta com o passar do tempo para corpos de prova com mais de 20 dias de cura úmida. Para verificar a probabilidade de permeabilidade de acordo com a norma, os dados foram comparados conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 – Média da Carga passante durante o ensaio para diferentes tempos de cura

	Média da Carga Total (Coulomb)	Penetrabilidade de íons Cloreto (ASTM C1202/2022)
Referencia	4.533,60	Muito Alta
Com Aditivo	3.480,00	Alta

Fonte: os autores.

Mesmo com a diminuição da quantidade de carga passante nos corpos de prova com o aditivo estabilizado de cloro, a penetrabilidade saiu de “muito alta” para “alta”, o que não representa uma diminuição significativa para o uso do produto em obras práticas.

4. CONCLUSÕES

A análise dos resultados dos ensaios proporcionou um aprofundamento do entendimento acerca do impacto do aditivo estabilizador de cloro na água de amassamento do concreto, diante da exposição aos íons cloreto. Conclui-se, mediante este estudo, que os concretos incorporados com o aditivo não atingiram a resistência mínima esperada de 32 MPa aos 28 dias de cura. Entretanto, no ensaio de tração, observou-se uma correspondência com o crescimento esperado. No que concerne ao ensaio de resistência à penetração de cloretos, registrou-se uma melhoria em relação ao concreto de referência, reduzindo significativamente a probabilidade de penetração de íons cloreto de muito alta para alta. Apesar de indicar uma redução na permeabilidade aos cloretos na estrutura, constatou-se uma diminuição na resistência do concreto analisado, o que não é ideal, considerando que a resistência à compressão é crucial para a durabilidade e vida útil da estrutura. Recomenda-se pesquisas mais aprofundadas, utilizando um maior número de corpos de prova e variando proporções, para uma reavaliação mais detalhada do aditivo empregado.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 7222:2011 **Concreto e argamassa— Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos.**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR NM 67:2020 **Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15900-6:2009, intitulada “**Água para amassamento do concreto - Parte 6: Análise química - Determinação de cloreto solúvel em água**”.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5738:2015 **Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova.**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5739:2021 **Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos.**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6118: **Projeto de estruturas de concreto – Procedimento**, Rio de Janeiro, 2023.

ASTM C1202 /2022 - **Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration**

GABRICH, M. F. **Estudo da influência das adições minerais no comportamento do concreto sob ação do fogo.** Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2008.

HELENE, P. **Contribuição ao estudo da corrosão em armaduras de concreto armado.** 1993. 231 p Tese (Livre Docência) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.
NITA, C; VANDERLEY, M. J. **Materiais pozolânicos: o metacaulim e asilica ativa.** Boletim técnico da Escola Politécnica da USP. São Paulo, 2007.

SOUZA, V. C.; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto.** São Paulo: Pini, 1998.

TAYLOR, H. F. W. **Cement Chemistry.** London: Academic Press, 1990. 475 p.